

Infos Nation

Espace Sciences et Société

<https://infosnation.com/category/espace-sciences-et-societe-fr/>

https://hal.science/ESPACE_SCIENCES_SOCIETE/

La vision de l'ANESRS : Vulgarisation scientifique des enjeux de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'espace universitaire haïtien

Quetya AUBIN
Éditrice associée
ESS-InfosNation
Éditions

Pétion-Ville, mars 2026

Table des matières

<i>Table des matières</i>	2
<i>Avant-propos / Résumé exécutif</i>	3
<i>Avan-propo / Rezime Egzekitif</i>	5
<i>Foreword / Executive Summary</i>	6
<i>Prólogo / Resumen ejecutivo</i>	7
<i>Liste des articles</i>	8

Avant-propos / Résumé exécutif

Ce recueil constitue une étape importante dans la gouvernance académique en Haïti. Il célèbre avec enthousiasme la création de l'Agence Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (ANESRS) par le décret du 30 juin 2020, ainsi que la nomination et l'installation des membres du Conseil de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (CESRS) le 14 janvier 2026. Ces moments clés ont pour objectif de réguler un système universitaire qui compte plus de 200 institutions, tout en cherchant à se moderniser et à améliorer sa qualité.

Ce document vise à montrer que la recherche scientifique ne peut pleinement se développer sans une stratégie solide de vulgarisation et de médiation scientifique. Ces outils sont essentiels pour garantir l'acceptation sociale des politiques publiques et ancrer le progrès dans le quotidien des citoyens. Pour cela, l'ANESRS doit mettre en place une stratégie de soutien au journalisme scientifique haïtien, qui joue un rôle clé dans l'instauration d'une culture scientifique durable et la promotion de la vision de l'Agence au sein du milieu universitaire.

Ce document rassemble les contributions suivantes:

Quetya Aubin, Jacques Wheps Castil. Le Rôle central de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique dans le Développement d'Haïti. Espace Sciences et Société, 2026. (hal-05464291). [Le Rôle central de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique dans le Développement d'Haïti - Archive ouverte HAL](#)

Laurent Saint-Cyr. Discours de son excellence monsieur laurent saint-cyr a l'occasion de l'installation des membres du conseil de l'enseignement superieur et de la recherche scientifique -14 janvier 2026. *Espace Sciences et Société*, 2026. (hal-05470588). [DISCOURS DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LAURENT SAINT-CYR A L'OCASION DE L'INSTALLATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE -14 JANVIER 2026 - Archive ouverte HAL](#)

Yves Fausner Paul. Gouverner l'université en Haïti : pourquoi un Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est devenu indispensable ?. Espace Sciences et Société, 2026. (hal-05477836). [Gouverner l'université en Haïti : pourquoi un Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est devenu indispensable ? - Archive ouverte HAL](#)

Jacques Abraham. Concevoir l'accès, l'exclusion et les inégalités scolaires structurelles autrement. Espace Sciences et Société, 2026. (hal-05491930). [Concevoir l'accès, l'exclusion et les inégalités scolaires structurelles autrement - Archive ouverte HAL](#)

Vijonet Demero. Gouvernance universitaire et assurance qualité dans l'enseignement supérieur : Enjeux, comparaisons internationales et perspectives pour Haïti. Espace

Sciences et Société, 2026. (hal-05522257). [Gouvernance universitaire et assurance qualité dans l'enseignement supérieur : Enjeux, comparaisons internationales et perspectives pour Haïti - Archive ouverte HAL](#)

ESS-InfosNation (2026). Entretiens Scientifiques | ANESRS : refonder l'enseignement supérieur haïtien pour restaurer la crédibilité académique. InfosNation-Espace Sciences et Société le 2 mars 2026. <https://infosnation.com/entretiens-scientifiques-anesrs-refonder-lenseignement-superieur-haitien-pour-restaurer-la-credibilite-academique/>

Quetya Aubin (2026). De l'espérance à la responsabilité : L'ANESRS comme levier de promotion de la recherche scientifique et du transfert de connaissances en Haïti. InfosNation-Espace Sciences et Société le 2 mars 2026. <https://infosnation.com/de-lesperance-a-la-responsabilite-lanesrs-comme-levier-de-promotion-de-la-recherche-scientifique-et-du-transfert-de-connaissances-en-haiti/>

[en moderation - HAL <https://hal.science/view/index/docid/5535273>]

Quetya Aubin

3 mars 2026

Avan-propo / Rezime Egzekitif

Koleksyon sa a reprezante yon etap enpòtan nan gouvènans akademik an Ayiti. Li selebre avèk anpil antouzyas kreyasyon Ajans Nasyonal pou Ansèyman Siperyè ak Rechèch Syantifik (ANESRS) pa dekrè nan dat 30 jen 2020, ansanm ak nominasyon ak enstalasyon manm Konsèy pou Ansèyman Siperyè ak Rechèch Syantifik (CESRS) nan dat 14 janvye 2026. Moman kle sa yo gen pou objektif pou reglemante yon sistèm inivèsite ki gen plis pase 200 enstitisyon, tout pandan y ap chèche modènize ak amelyore kalite li.

Dokiman sa a gen pou objektif demontre ke rechèch syantifik pa ka devlope nèt san yon estrateji solid pou komunikasyon ak sansibilizasyon syantifik. Zouti sa yo esansyèl pou asire akseptasyon sosyal politik piblik yo epi pou entegre pwogrè nan lavi chak jou sitwayen yo. Pou sa, ANESRS dwe aplike yon estrateji sipò pou jounalis syantifik Ayisyen an, ki jwe yon wòl kle nan etablisman yon kilti syantifik dirab ak pwomosyon vizyon Ajans lan nan kominote akademik la.

Dokiman sa a konpile kontribisyon sa yo:

Quetya Aubin, Jacques Wheps Castil. Wòl Santral Edikasyon Siperyè ak Rechèch Syantifik nan Devlopman Ayiti.

Laurent Saint-Cyr. Diskou Ekselans Mesye Laurent Saint-Cyr nan okazyon enstalasyon manm Konsèy pou Edikasyon Siperyè ak Rechèch Syantifik - 14 janvye 2026.

Yves Fausner Paul. Gouvènans Inivèsite an Ayiti: Poukisa yon Konsèy Nasyonal pou Edikasyon Siperyè ak Rechèch Syantifik vin Esansyèl.

Jacques Abraham. Repanse Aksè, Esklizyon, ak Inegalite Estriktirèl nan Edikasyon.

Vijonet Demero. Gouvènans Inivèsite ak Asirans Kalite nan Edikasyon Siperyè: Pwoblèm, Konparezon Entènasyonal, ak Pèspektiv pou Ayiti.

ESS-InfosNation (2026). Entèvyou Syantifik | ANESRS: Rebati Edikasyon Siperyè Ayisyen an pou Retabli Kredibilite Akademik.

Quetya Aubin (2026). Soti nan Espwa rive nan Responsablite: ANESRS kòm yon Levier pou Pwomosyon Rechèch Syantifik ak Transfè Konesans an Ayiti.

Quetya Aubin

3 mars 2026

Foreword / Executive Summary

This collection represents an important step in academic governance in Haiti. It enthusiastically celebrates the creation of the National Agency for Higher Education and Scientific Research (ANESRS) by decree on June 30, 2020, as well as the appointment and installation of the members of the Council for Higher Education and Scientific Research (CESRS) on January 14, 2026. These key moments aim to regulate a university system comprising more than 200 institutions, while simultaneously seeking to modernize and improve its quality.

This document aims to demonstrate that scientific research cannot fully develop without a robust strategy for science communication and outreach. These tools are essential to ensure the social acceptance of public policies and to embed progress in the daily lives of citizens. To this end, ANESRS must implement a support strategy for Haitian scientific journalism, which plays a key role in establishing a sustainable scientific culture and promoting the Agency's vision within the academic community.

This document compiles the following contributions:

Quetya Aubin, Jacques Wheps Castil. The Central Role of Higher Education and Scientific Research in Haiti's Development.

Laurent Saint-Cyr. Address by His Excellency Mr. Laurent Saint-Cyr on the occasion of the installation of the members of the Council for Higher Education and Scientific Research - January 14, 2026.

Yves Fausner Paul. Governing the University in Haiti: Why a National Council for Higher Education and Scientific Research Has Become Essential.

Jacques Abraham. Rethinking Access, Exclusion, and Structural Educational Inequalities.

Vijonet Demero. University Governance and Quality Assurance in Higher Education: Issues, International Comparisons, and Prospects for Haiti.

ESS-InfosNation (2026). Scientific Interviews | ANESRS: Rebuilding Haitian Higher Education to Restore Academic Credibility.

Quetya Aubin (2026). From Hope to Responsibility: ANESRS as a Lever for Promoting Scientific Research and Knowledge Transfer in Haiti.

Quetya Aubin

3 mars 2026

Prólogo / Resumen ejecutivo

Esta colección representa un paso importante en la gobernanza académica de Haití. Celebra con entusiasmo la creación de la Agencia Nacional de Educación Superior e Investigación Científica (ANESRS) por decreto del 30 de junio de 2020, así como el nombramiento e instalación de los miembros del Consejo de Educación Superior e Investigación Científica (CESRS) el 14 de enero de 2026. Estos momentos clave buscan regular un sistema universitario compuesto por más de 200 instituciones, a la vez que buscan modernizar y mejorar su calidad.

Este documento pretende demostrar que la investigación científica no puede desarrollarse plenamente sin una estrategia sólida de comunicación y divulgación científica. Estas herramientas son esenciales para garantizar la aceptación social de las políticas públicas e integrar el progreso en la vida cotidiana de los ciudadanos. Para ello, la ANESRS debe implementar una estrategia de apoyo al periodismo científico haitiano, que desempeña un papel fundamental en el establecimiento de una cultura científica sostenible y la promoción de la visión de la Agencia en la comunidad académica.

Este documento recopila las siguientes contribuciones:

Quetya Aubin, Jacques Wheps Castil. El papel central de la educación superior y la investigación científica en el desarrollo de Haití.

Laurent Saint-Cyr. Discurso de Su Excelencia el Sr. Laurent Saint-Cyr con motivo de la toma de posesión de los miembros del Consejo de Educación Superior e Investigación Científica - 14 de enero de 2026.

Yves Fausner Paul. Gobernanza de la universidad en Haití: Por qué un Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica se ha vuelto esencial.

Jacques Abraham. Replanteando el acceso, la exclusión y las desigualdades educativas estructurales.

Vijonet Demero. Gobernanza universitaria y garantía de calidad en la educación superior: Problemas, comparaciones internacionales y perspectivas para Haití.

ESS-InfosNation (2026). Entrevistas científicas | ANESRS: Reconstruyendo la educación superior haitiana para restaurar la credibilidad académica.

Quetya Aubin (2026). De la esperanza a la responsabilidad: ANESRS como palanca para promover la investigación científica y la transferencia de conocimientos en Haití.

Quetya Aubin

3 mars 2026

Liste des articles

Quetya Aubin, Jacques Wheps Castil. Le Rôle central de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique dans le Développement d'Haïti. Espace Sciences et Société, 2026. ⟨hal-05464291⟩. [Le Rôle central de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique dans le Développement d'Haïti - Archive ouverte HAL](#)

Laurent Saint-Cyr. Discours de son excellence monsieur laurent saint-cyr a l'ocasion de l'installation des membres du conseil de l'enseignement superieur et de la recherche scientifique -14 janvier 2026. *Espace Sciences et Société*, 2026. ⟨hal-05470588⟩. [DISCOURS DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LAURENT SAINT-CYR A L'OCASION DE L'INSTALLATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE -14 JANVIER 2026 - Archive ouverte HAL](#)

Yves Fausner Paul. Gouverner l'université en Haïti : pourquoi un Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est devenu indispensable ?. Espace Sciences et Société, 2026. ⟨hal-05477836⟩. [Gouverner l'université en Haïti : pourquoi un Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est devenu indispensable ? - Archive ouverte HAL](#)

Jacques Abraham. Concevoir l'accès, l'exclusion et les inégalités scolaires structurelles autrement. Espace Sciences et Société, 2026. ⟨hal-05491930⟩. [Concevoir l'accès, l'exclusion et les inégalités scolaires structurelles autrement - Archive ouverte HAL](#)

Vijonet Demero. Gouvernance universitaire et assurance qualité dans l'enseignement supérieur : Enjeux, comparaisons internationales et perspectives pour Haïti. Espace Sciences et Société, 2026. ⟨hal-05522257⟩. [Gouvernance universitaire et assurance qualité dans l'enseignement supérieur : Enjeux, comparaisons internationales et perspectives pour Haïti - Archive ouverte HAL](#)

ESS-InfosNation (2026). Entretiens Scientifiques | ANESRS : refonder l'enseignement supérieur haïtien pour restaurer la crédibilité académique. InfosNation-Espace Sciences et Société le 2 mars 2026. <https://infosnation.com/entretiens-scientifiques-anesrs-refonder-lenseignement-superieur-haitien-pour-restaurer-la-credibilite-academique/>

Quetya Aubin (2026). De l'espérance à la responsabilité : L'ANESRS comme levier de promotion de la recherche scientifique et du transfert de connaissances en Haïti. InfosNation-Espace Sciences et Société le 2 mars 2026. <https://infosnation.com/de-lesperance-a-la-responsabilite-lanesrs-comme-levier-de-promotion-de-la-recherche-scientifique-et-du-transfert-de-connaissances-en-haiti/>

[en moderation - HAL <https://hal.science/view/index/docid/5535273>]